

Boshlang'ich sinflarda Ona tili darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish

Nigina Tuxtayeva Qutlimurod qizi

Nizomiy nomidagi TDPU

3-bosqich talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona till darslarifa sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish, sinfdan tashqari darslarni mazmuni, maqsadi, vazifalari haqida ma'lumot berilgan.

Аннотация: В данной статье представлена информация об уроках родного языка, организации внеурочной деятельности, содержании, цели и задачах внеурочной деятельности учащихся начальных классов. **Аннотация:** В данной статье представлена информация об уроках родного языка, организации внеурочной деятельности, содержании, цели и задачах внеурочной деятельности учащихся начальных классов.

Abstract: This article provides information about mother tongue lessons, organization of extracurricular activities, content, purpose, and tasks of extracurricular activities for elementary school students.

Kait so'zlar: Boshlang'ich ta'lim, ona tili darsligi, sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish, sinfdan tashqari ishlarni tashkil etishning maqsadi va vazifalari.

Ключевые слова: начальное образование, учебник родного языка, организация внеурочной деятельности, цель и задачи внеурочной деятельности. **Ключевые слова:** начальное образование, учебник родного языка, организация внеурочной деятельности, цель и задачи внеурочной деятельности.

Key words: primary education, mother tongue textbook, organization of extracurricular activities, purpose and tasks of extracurricular activities.

Ona tilidan olib boriladigan ishlarning hammasi, shu jumladan, ona tilidan

sinfdan tashqari ishlar ham, o‘quvchilar nutqi vatafakkurini o‘stirish bilan bog‘liq holda uyushtiriladi. To‘garaklarni tashkil etish bilan o‘quvchilarning vaqtini mazmunli o‘tkazish va fanni yana ham mustahkamlashga o‘rgatish, bolalarni kuzatish, predmetdarslar, rasm yuzasidan suhbat, o‘yinlar va boshqa turli ko‘rgazmali qurollar bilan bolani qiziqtirish. Bu bilan o‘quvchilarning nutqini o‘stirish mumkin

- 1) bolalar nutqidagi kamchiliklarni to‘g‘irlash
- 2) ularning tasavvur va tushuncha doirasini kengaytirish bilan bog‘liq holda lug‘atini boyitish
- 3) o‘quvchilar nutqidagi ayrim so‘zlarning ma‘nosiga aniqlik kiritish
- 4) fanga nisbatan qiziqish uyg‘otish
- 5) gap va uch—turt gapli kichik «hikoyacha» (bog‘lanishli nutq)ni og‘zaki turli tuzish ko‘nikmasini o‘stirishdan iborat

Bolalar bu to‘garakda ona tilini yana ham mustahkamlashadi. Past o‘zlashtiruvchi o‘quvchilar bilan ko‘proq shug‘ullaniladi. Yaxshi o‘zlashtiruvchi o‘quvchilarga qo‘shimcha vazaifalar beriladi.

Ona tilidan sinfdan tashqari olib boriladigan ishlar ham ta‘limiy, ham tarbiyaviy maqsadlarni ko‘zlaydi. Ona tilidan sinfdan tashqari ishlarni doimiy va mavsumiy tadbirlarga ajratish mumkin. Doimiy tadbirlarga to‘garak mashg‘ulotlari kiritilsa, qolganlari vaqti-vaqti bilan o‘tkaziladigan tadbirlarga kiradi. To‘garak sinfdan tashqari ishlarning asosiy turi bo‘lib, u o‘quvchilarning doimiy barqaror tarkibi bilan ish ko‘radi. To‘garakka a‘zo bo‘lish ixtiyoriy, ammo uning mashg‘ulotlarida ishtirok etish majburiydir. Ona tili to‘garagining a‘zolari soni 12-15 o‘quvchidan oshmasligi lozim. Ular parallel sinflardan iborat bo‘lsa, mashg‘ulotlarni samarali va qiziqarli tashkil etish imkoniyatlari kengayadi. Agar maktabda parallel sinflar bo‘lmasa, to‘garak a‘zolari bitta sinfdan iborat bo‘lishi ham mumkin. To‘garak har xil nomlar bilan nomlanadi. Masalan, “Ona tilim – jonu dilim”, “Til – dil kaliti”, “O‘zbek tili davlat tili” v.h. Mashg‘ulot 15 kunda bir marta o‘tkazilgani ma‘qul. Quyida to‘garak mashg‘ulotlaridan birini namuna sifatida

keltiramiz:

1.To‘garakka nom qo‘yish. O‘quvchilarni to‘garakning maqsad va vazifalari bilan tanishtirish. “To‘garak bizga nima beradi?” mavzuida suhbat.

2.O‘quvchilardan til odobi, so‘zlash madaniyati xususida bilgan maqollarni so‘rash va mazmunini sharhlash.1.To‘garakka nom qo‘yish. O‘quvchilarni to‘garakning maqsad va vazifalari bilan tanishtirish. “To‘garak bizga nima beradi?” mavzuida suhbat.

2.O‘quvchilardan til odobi, so‘zlash madaniyati xususida bilgan maqollarni so‘rash va mazmunini sharhlash.

To‘garak ishlarini tashkil etish” o‘quv fanini o‘zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida bakalavr: talabalar to‘garak ishlarini tashkil etish fanini o‘zlashtirish natijasida to‘garak ishlarining umumtalim fanlari bilan aloqasi; to‘garak ishlari mazmunining ishlab chiqarish bilan bogliqligi; mehnat talimi va to‘garak ishlarining uzviyligi; to‘garak ishlarining rivojlanish istiqbollari; ergonomik talablarning ishlab chiqilishi va joriy etilish mexanizmlari; mehnat va ishlab chiqarish faoliyatida uzluksizlikni taminlash to‘grisida tasavvurga ega bo‘lishi; to‘garak ishlari vazifalari; to‘garak ishlari maqsadi; mehnat talimi tizimi; to‘garak ishlari mazmuni; mehnat jarayoni haqida dunyoqarashga ega bo‘lish; mehnat qurollarini qo‘llash, ulardan foydalanishda xavfsizlik qoidalarini; to‘garak turlari, dastur mazmuni; to‘garak ishlarida yuritiladigan rejalashtirish hujjatlarini; malaka hosil qilishi va amalda qo‘llay olishi; sodda modellashtirishga oid bo‘lgan ishlarni bajarish; materiallarga ishlov berish; uy-ruzgor ishlarini bajarish; sodda konstruktorlik ishlarini bajarish; to‘garak ishlari darslarini tashkil etish bilan bogliq barcha hujjatlarni tayyorlash; o‘quvchilar bilimini ragbatlantirish; mahalliy, tabiiy materiallardan foydalanish; mashgulotlarni tahlil qilish; mashgulotlarni tashkil qilish va o‘tkazish ko‘nikmalariga ega bo‘lishi lozim.O‘quvchini savod o‘rgatish jarayonida elementar o‘qish va yozishga o‘rgatishda o‘quvchilarning faoliyat ko‘rsatishi va nutq faoliyatiga kirishishlari uchun talab bo‘lishi, o‘z fikrini og‘zaki

yoki yozma ifodalashi uchun zaruriyat va ehtiyojni yuzaga keltiruvchi vaziyat yaratilishi lozim. “To’garak ishlarini tashkil etish” fani pedagogika, pedagogik mahorat, nutq madaniyati, mehnat talimi praktikumi, psixologiya, muhandislik psixologiyasi, materiallar texnologiyasi, mashinasozlik fanlari, fizika, matematika, axborotlar texnologiyasi, chizmachilik, elektrotexnika, o’quv ustaxonalarida amaliy ishlar, mehnat talimi fanlari, texnika xavfsizligi va boshqa fanlar bilan uzviy bogliqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ròyxati

- 1.Kenjayeve.M.A O.Qurbonova.Ona tili o’qitish metodikasi.O’quv qo’llanma– ISBN 978 -9943-7649-3-4. Тошкент.“Iqtisod-moliya” 2021. - 220 б.
- 2..Begimqulov U.SH. Pedagogik talimda zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishning ilmiy-nazariy asoslari. –T.: Fan, 2007. 143 b.
- 3.Muslimov N.A. Bo’lajak kasb talimi o’qituvchilarini kasbiy shakllantirish. Monografiya. –Toshkent: Fan, 2004. -127 b.
- 4.Muslimov N.A., Qo’ysinov O. Kasb talimi o’qituvchilarini tayyorlashda mustaqil talimni tashkil etish. –Toshkent: Nizomiy nomidagi TDPU, 2006.
- 5..O’.Q.Tolipov, SH.S.SHaripov va b. Darsdan tashqari mashg`ulotlar jarayonida o’quvchilarni kasb-hunarga yo’llash texnologiyasi. T.: 2004 yil.